

DOSTONLARDA AYOL OBRAZI TALQINI

Samadova Dilnoza

Berdaq nomidagi QQDU O'zbek filologiyasi fakulteti
3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18336132>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek xalq o'g'zaki ijodidagi ayol obrazlari tahlil qilingan. Xususan, maqolada "Alpomish" va "Kuntu'gmish" dostonidagi ayollarning ijtimoiy, axloqiy va estetik timsollari yoritiladi.

Kalit so'zlar: folklor, timsol, xalq ijodi, ayol obrazi

Abstract: This article analyzes the images of women in Uzbek folklore. In particular, the article highlights the social, moral and aesthetic images of women in the epics "Alpomish" and "Kuntu'gmish".

Keywords: folklore, image, folk art, image of women

Аннотация: В данной статье анализируются образы женщин в узбекском фольклоре. В частности, рассматриваются социальные, моральные и эстетические образы женщин в эпосах «Алпомыш» и «Кунтугмиш».

Ключевые слова: фольклор, образ, народное искусство, образ женщины

Kirish

O'zbek xalqining o'g'zaki ijodi-folklor, millatimiz tafakkuri, ma'naviyati va qadriyatlarini asrlar davomida saqlab kelayotgan boy xazinadir. Bu xazinada jamlangan har bir ertak, afsona, rivoyat, doston va maqollarda xalqning dunyoqarashi va orzu-umidlari aks ettirilgan. Ayniqsa, ayol obrazi-bu timsollarning eng betakrori va murakkablaridandir. Ayol obrazining adabiyotda mavjud bo'lishi xalq o'g'zaki ijodining qadimiy davrlariga borib taqaladi. Islomgacha bo'lgan davrda ham undan so'ng ham ayol kishi masalasiga alohida e'tibor berilgan. Ayol-bu jamiyat tayanchi, mehr-oqibat manbai sifatida gavdalanadi. Folklor nafaqat badiiy ijod, balki tarbiya vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Undagi ayol obrazlari orqali yosh avlodga nafaqat go'zallik, balki sabr, matonat, fidoyilik kabi fazilatlar singdiriladi.

Asosiy qism

Folklorida ayol obrazi tushunchasi xalq tafakkurida chuqur ildiz otgan. Ayol-ona, yor, opa-singil yoki donishmand ayol sifatida har doim xalq o'g'zaki ijodining muhim qahramoni bo'lib kelgan. Ular dostonlarda sadoqatli yor, jasoratli ayol yoki fidoyi ona sifatida gavdalanadi. Masalan, "Alpomish" dostonida ayollarga xos bo'lgan fazilatlar, ularning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o'rni Barchin obrazi orqali tavirlangan. Nafaqat Barchin obrazi orqali balki, Qaldir'gochoyim obrazi orqali ham ayollarning mardligi, qat'iyatliligi, vadaga vafoli bo'lish kerakligi, or-nomus masalasi yorqin ifodasini topgan. Barchinoy-go'zallik, sadoqat va vafodorlik timsolidir. U Alpomishga sodiq qolib, turli sinovlarga bardosh beradi. Barchinning o'z erki, huquqi uchun mardlik va jasurlik ko'rsatishi alp qizining jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy mavqeining aks etishidir. Bunday obrazlar orqali ayollarning jasorati va vafosi madh etiladi.

Qaldir'gochoyim shunchaki, bosh qahramonning oddiy singlisi emas, balki uni harakatga kelishga undovchi asosiy yordamchi obrazdir. Qaldir'gochoyimsiz Alpomish alpik maqomida bo'lolmasdi. Dostonda Qaldir'gochoyim ezgulikni tarqib etuvchi obraz sifatida namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, "Kuntu'gmish" dostonidagi Xolbeka obrazi ham muhim ahamiyatga ega. Xolbeka butun doston davomida aql-farosat bobida, go'zallikda, mehr-muhabbatda tengsiz ayol siymosida gavdalanadi. Qahramonning boshiga qanchalik og'ir sinovlar

tushmasin, umidsizlikka berilmay doston yakunida yana o'z oilasini birlashtira oladi. Xolbeka obrazi xotin-qizlar obrazining eng go'zal namunasi hisoblanadi. Chunki u boshqa ayollar singari pari sifatida yoki fantastik ko'rinishda emas, oddiy ayol sifatida reallikka asos bo'la oladigan holda namoyon bo'ladi.

Xulosa

O'zbek folklorida ayol obrazi- bu nafaqat badiiy timsol, balki xalqning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Bu obraz xalq ongida ayolga bo'lgan hurmat, e'tibor va mehrni mustahkamlab kelmoqda. Ayniqsa, yoshlar uchun bu timsollar nafaqat tarixiy meros, balki axloqiy-me'yoriy yo'riqnoma sifatida xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytish mumkinki, ayol obrazlari faqatgina estetik go'zallik emas, balki ma'naviy komillik, axloqiy yuksaklik, fidoyilik va sabr-toqat timsoli sifatida tasvirlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston xalq dostonlari-Toshkent:Yozuvchi,1990
2. G'ulomov.A O'zbek xalq ijodi-Toshkent:Fan,1971
3. Qosimova.M Folklorida obrazlar tizimi-Toshkent:O'qituvchi,2002
4. Safarov.O O'zbek xalq og'zaki ijodi-Toshkent:Musiqa,2010